

INGLIZ TILINI O'RGANISH SAMARADORLIGINI CBI YONDASHUVI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH DASTURI

Asqarova Gulruhbonu Xasanboy qizi

O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada harbiy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishda Content-Based Instruction (CBI) yondashuvi asosida ishlab chiqilgan elektron dastur tahlil qilinadi. Dastur o'z ichiga real harbiy vaziyatlarga moslashtirilgan topshiriqlar, multimodal o'quv faoliyati, individual o'quv rejalari, fanlararo integratsiya, texnologik vositalar va monitoring modullarini oladi. Unda STANAG 6001 va CEFR kabi xalqaro baholash tizimlariga asoslangan baholash mexanizmlari, kursantlar faoliyatini nazorat qilish vositalari va interaktiv interfeyslar mujassam. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuv yordamida kursantlarning kasbiy kommunikativ ko'nikmalari samarali rivojlanayotganini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: CBI yondashuvi, harbiy ingliz tili, elektron dastur, fanlararo integratsiya, STANAG 6001, multimodal topshiriqlar, baholash tizimi, kommunikativ ko'nikma.

Аннотация: В статье рассматривается электронная программа, разработанная на основе подхода Content-Based Instruction (CBI) для преподавания английского языка в военных учебных заведениях. Программа включает задания, адаптированные к реальным военным ситуациям, индивидуальные учебные планы, междисциплинарную интеграцию, технологические решения и модули оценки. Используются международные критерии оценки, такие как STANAG 6001 и CEFR, а также реализованы механизмы мониторинга и интерактивные интерфейсы. Результаты исследования подтверждают эффективность данной модели в развитии профессиональных коммуникативных навыков курсантов.

Ключевые слова: Подход CBI, военный английский язык, электронная программа, междисциплинарная интеграция, STANAG 6001, мультимодальные задания, система оценки, коммуникативные навыки.

Annotation: This article analyzes a digital learning program designed based on the Content-Based Instruction (CBI) approach for teaching English in military educational institutions. The program incorporates tasks modeled on real military scenarios, personalized learning plans, interdisciplinary integration, technological tools, and evaluation modules. It applies international assessment standards such as STANAG 6001 and CEFR, alongside monitoring tools and interactive interfaces. The study findings confirm that this approach effectively enhances cadets' professional communication skills in military contexts.

Keywords: CBI approach, military English, digital program, interdisciplinary integration, STANAG 6001, multimodal tasks, assessment system, communicative skills.

Bugungi kunda harbiy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini kasbiy kontekstda samarali o'qitish, xalqaro standartlarga mos xizmatga tayyor mutaxassislarini shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazkur dissertatsiyaning ilmiy va amaliy yo'nalishi doirasida ishlab chiqilgan "Ingliz tilini o'rganish samaradorligini CBI yondashuvi asosida takomillashtirish dasturi" aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holda yaratildi. Dasturda zamonaviy yondashuvlar, real harbiy vaziyatga asoslangan topshiriqlar va texnologik yechimlar uyg'unlashgan holda, tilni kasbiy faoliyat bilan uzviy bog'liq shaklda o'rgatish ko'zda tutilgan. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimidagi 4 ta oliy harbiy ta'lim muassasasida — Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, Harbiy aviatsiya instituti, Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, hamda Jamoat xavfsizligi universitetida tajriba-sinov asosida joriy etildi. Har bir muassasada dastur real dars jarayoniga integratsiya qilinib, kursantlarning ingliz tilidagi harbiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga bevosita xizmat qildi. Shuningdek, taklif etilgan yondashuv dissertatsiyaning asosiy maqsadi — CBI (Content-Based Instruction) yondashuvi asosida kursantlarda sohaviy nutq kompetensiyalarini shakllantirish bilan to'liq mos keladi.

Shu nuqtada alohida ta'kidlash joizki, mazkur dastur kursantlarning ingliz tilidagi harbiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda CBI (Content-Based Instruction) yondashuviga asoslangan

an'anaviy dars metodlari bilan zamonaviy texnologiyalarni o'zida birlashtirgan "Kombinatsiyalashgan metod" vositasida tashkil etildi. Ushbu metod o'quv jarayonining har bir bosqichida kursantlarni harbiy kontekstdagi til muhitiga faol jalb etib, ularning tinglab tushunish, og'zaki muloqot, yozma nutq va o'qib tushunish kompetensiyalarini izchil rivojlantirishga xizmat qildi.

Ta'lim jarayoniga mazkur metod asosida kiritilgan topshiriqlar real harbiy vaziyatlar asosida modellashtirilib, kursantlarning harbiy sohaga oid nutq ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligi doimiy monitoring qilinib borildi. Monitoring o'z ichiga oraliq testlar, yakuniy nazorat, reflektiv baholash jadvallari va CEFR (Common European Framework of Reference), NATO STANAG 6001 tizimi va O'zbekiston Respublikasida joriy etilgan kredit-modul baholash tizimi talablari asosida tuzilgan diagnostik vositalarni olgan bo'lib, ularning har biri CBI yondashuvi samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan.

Mazkur dastur ikki paneldan — o'qituvchi paneli va kursant panelidan iborat bo'lib, har bir foydalanuvchiga o'z roli asosida kirish va interaktiv ishlash imkonini beradi. Kursantlar uchun mo'ljallangan asosiy interfeysga kirish "Login" va "Parol" maydonlari orqali amalga oshiriladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Kursantlar uchun dasturga kirish oynasi

Dastur tarkibida yaratilgan asosiy bo'limlardan biri sifatida "Mashqlar va faoliyatlar" moduli kursantlarning mustaqil o'quv faoliyatini tizimli tashkil etishga xizmat qiladi. Bu bo'lim orqali kursantlar ingliz tilini harbiy kontekstda o'zlashtirishi uchun uch xil faoliyat turi asosida mustaqil topshiriqlarni bajaradilar: yozma ishlar, test va viktorinalar hamda interaktiv o'yinli mashg'ulotlar. Bu bo'lim CBI yondashuvining asosiy tamoyillari – tilni mazmun orqali o'rganish, real kontekstda kommunikatsiyaga kirishish va kasbiy faoliyatga bevosita bog'liqlikni o'zida aks ettiradi [1].

Yozma ishlar segmentida kursantlar o'zlariga biriktirilgan mavzular asosida xizmatga oid matnlar yozadilar, ularni tizimga yuklab baholatadilar. Har bir topshiriq alohida sarlavha bilan nomlanadi, fayl biriktiriladi, unga maxsus rasm biriktirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, tizimda reytinglar, tahrirlash va qayta yuklash mexanizmlari joriy qilingan. Ushbu yozma mashg'ulotlar harbiy yozma nutq, buyruqlar matni, raportlar va xizmat hisobotlari yozish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan (2-rasmga qarang).

2-rasm. "Mashqlar va faoliyatlar" bo'limidagi "Ingliz tilida yozma ishlar" qismi oynasi

Quizlar va testlar qismida “Lesson 1”, “Lesson 2” va “Lesson 3” kabi darslarga mos interaktiv topshiriqlar yaratilgan. Har bir test modulida topshiriqlar soni, ruxsat etilgan foydalanuvchilar soni va baholash natijalari aks ettiriladi. Bu bo‘lim grammatik bilimlar, harbiy terminologik salohiyat va yuqoridagi baholash mezonlari bo‘yicha tayyorgarlikni mustahkamlaydi (3-rasmga qarang).

3-rasm. Kursantga test topshirish uchun ajratilgan imkoniyatlar va muddatni ko‘rsatuvchi interfeys oynasi

O‘quv o‘yinlari qismida esa o‘zbek va ingliz tillaridagi harbiy atamalar juftlik tarzida ko‘rsatiladi. Masalan, “Command line – buyruqlar satri”, “Stay in position – joyni tark etmaslik”, “Check-point – nazorat punkti” kabi juftliklar harbiy kontekstda leksik bilimni rivojlantirishga xizmat qiladi. “Yangi savol qo‘shish” tugmasi orqali lug‘at bazasini yangilash imkoniyati mavjud (4 va 5-rasmlarga qarang).

4-rasm. O‘yinlar sahifasi orqali kursantlar uchun tanlovli va interaktiv o‘yinlar interfeysi

5-rasm. O‘qituvchi tomonidan harbiy so‘zlar lug‘atini to‘ldirish oynasi

Mashqlar va faoliyatlar bo‘limining uchinchi, ya‘ni o‘quv o‘yinlariga oid qismi ham CBI yondashuvi tamoyillariga to‘liq mos keladi. Unda kursantlar tilni faqat nazariy emas, balki harbiy kontekstda real hayotiy faoliyatga bog‘liq interaktiv topshiriqlar orqali o‘zlashtiradilar. Jumladan, “World of Guns: Gun Disassembly” nomli virtual dastur yordamida kursantlar 50 dan ortiq harbiy texnika va qurollarni qismlarga ajratish va qayta yig‘ish jarayonlarini simulyatsion muhitda bajaradilar. Ushbu o‘yin har bir detalning inglizcha nomini, texnik vazifasini va harakat yo‘nalishini

ko'rsatadi, bu esa til bilan birga harbiy texnik kompetensiyani ham rivojlantiradi (6 va 7-rasmlarga qarang).

6-rasm. "World of guns" o'quv o'yini oynasi

7-rasm. Qurol qismlarini animatsion tarzda ajratish orqali inglizcha terminlarni o'rganish oynasi (Colt Pocket Hammer misolida)

Mazkur o'yin o'zida multimodal o'qitish usullarini birlashtirib, ingliz tilidagi harbiy terminologiyani real texnik vazifalar orqali mustahkamlashga xizmat qiladi. Kursantlar "gas piston tube", "receiver", "safety lever" kabi detallar nomini faqat yodlab emas, balki amaliyotda vizual ko'rib, anglab, faol nutq jarayonida qo'llash imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa CBI yondashuvining kontent va tilni uyg'unlashtirish prinsipiga mos tarzda, harbiy sohadagi kasbiy nutq kompetensiyasini samarali rivojlantiradi [2].

Dasturning "Individual o'qish rejasi" nomli ikkinchi bo'limi kursantlarning til o'rganish ehtiyojlari, motivatsion holati va kasbiy intilishlariga qarab yo'naltirilgan. Dastur interfeysida ikki xil tanlov orqali kursant o'z maqsadini bildiradi: biri — "Ingliz tilida ixtisoslik fanlarini o'rganmoqchiman", ikkinchisi esa — "Grammatika va so'z boyligimni oshirmoqchiman" tarzida ifodalangan. Bu orqali har bir kursant o'z ehtiyojiga mos o'quv trayektoriyasini belgilaydi va tegishli topshiriq majmuasini oladi (8-rasmga qarang).

8-rasm. Kursantlarning ingliz tilini o'rganishdagi shaxsiy maqsadlariga ovoz berish oynasi

Bo'limda, shuningdek, kursantlarga "ovoz berish" funksiyasi orqali o'zaro fikr bildirish imkoniyati ham berilgan bo'lib, bu o'quvchilarning faol ishtiroki va refleksiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu funksiya pedagogik model doirasida "learning analytics" – kursantlar xatti-harakatlarini tahlil qilish tamoyiliga asoslanadi va keyingi bosqichda o'qituvchi tomonidan kursant faoliyati monitoringi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur bo'limning "O'quv resurslari va materiallar" qismi dasturning boshqa segmentlari bilan uzviy bog'langan bo'lib, unda "Commander Part 1", "Commander Part 2" darsliklari, izohli lug'at, hamda turli fanlarga oid o'quv materiallari bilan ishlash imkoniyati yaratilgan. Har bir resurs reyting berish va baholash tizimi orqali sifatli o'zlashtiriladi (9 va 10-rasmlarga qarang).

9-rasm. "Mashg'ulotlar uchun materiallar" bo'limidagi fayllar oynasi

10-rasm. *Commander Part 2* darsligining PDF shaklida ochilgan holati

Bundan tashqari, kursantlar ushbu rejada o'zlarining harbiy sohaga oid til salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajaradilar, testlarni yuklaydilar va natijalarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. "Fayl yuklash", "Javob yozish" va "Baholash" modullari orqali mustaqil o'quv faoliyati mustahkamlanadi va 3 hil mezonlarga asosan baholash amalga oshiriladi (11 va 12-rasmlarga qarang).

11-rasm. Kursant tomonidan mustaqil yozma topshiriqlarni tanlash oynasi

12-rasm. Kursant tomonidan yozma topshiriq faylini yuklash oynasi

Dasturning “Individual o‘qish rejasi” bo‘limi asosan kursantlar uchun tanlov erkinligi, shaxsiylashtirilgan yondashuv, raqamli resurslardan foydalanish va til bilan mazmuni uyg‘unlashtirgan faoliyatlar orqali harbiy kommunikativ ko‘nikmalarni tizimli rivojlantirishga xizmat qiladi.

Dasturning uchinchi “Texnologik yondashuvlar” nomli bo‘limi kursantlar tomonidan ingliz tilini harbiy kontekstda samarali o‘zlashtirishda zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishni ta‘minlash uchun ishlab chiqilgan. Unda turli multimediya resurslar, onlayn platformalar, mobil ilovalar va virtual dars havolalari integratsiyalashgan.

Bu bo‘limning “Onlayn darslar” qismi video materiallar orqali ingliz tilini vizual va eshitish orqali o‘rganish imkonini beradi. Unda ingliz tilidagi mashqlar, topshiriqlar va fanlararo mavzularni mustahkamlovchi videolar joylashtiriladi. Misol uchun, quyidagi rasmda ingliz tili grammatikasiga oid video darslar berilgan. Bu darslar YouTube platformasi orqali bog‘langan bo‘lib, foydalanuvchiga grammatika bo‘yicha zarur nazariy bilimni ko‘rgazmali va tushunarli tarzda yetkazadi. Bu kabi video darslar mustaqil ravishda yangi mavzularni o‘rganish yoki takrorlashda qo‘l keladi (13-rasmga qarang).

13-rasm. Ingliz tilidagi onlayn dars videolarini tanlash oynasi

Bu bo‘limning ikkinchi “Mobil ilovalar” qismida “Duolingo” va “Memrise” kabi ingliz tilini interaktiv tarzda o‘rganish imkonini beruvchi mashhur mobil ilovalarga havolalar kiritilgan. Bu ilovalar kursantlarning mustaqil o‘qish motivatsiyasini oshiradi, hamda so‘z boyligini kengaytirishga xizmat qiladi (14-rasmga qarang).

14-rasm. Kursant panelidagi mobil ilovalar orqali ingliz tilini o'rgatish bo'limi (Duolingo va Memrise misolida)

Uchinchi qismda "Zoom Workplace" platformasi bilan bog'liq sahifa ko'rsatilgan. Bunda o'qituvchilar va kursantlar o'rtasidagi sinxron (real vaqtl) muloqot uchun Zoom dasturidan foydalangan holatda o'tkaziladigan virtual darslar va trening havolalari kiritilgan. Bu vosita ayniqsa masofaviy o'qitishda yoki aralash o'qituv tizimida katta ahamiyatga ega bo'ladi (15-rasmga qarang).

15-rasm. Zoom havolalari orqali onlayn mashg'ulotlarni boshqarish oynasi

Mazkur "Texnologik yondashuvlar" bo'limi kursantlarning harbiy kontekstdagi ingliz tili bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashda, ularni zamonaviy AKT vositalari orqali o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv CBI yondashuvi bilan uyg'un holda ishlagan bo'lib, harbiy matnlar, amaliy topshiriqlar, testlar va multimediali resurslar integratsiyasiga asoslangan. Shu tarzda o'quv jarayoniga texnologiyani joriy qilish til o'rganish samaradorligini yanada oshiradi.

Elektron dasturning "Fanlararo integratsiya" nomli to'rtinchi bo'limi ingliz tilini boshqa o'quv fanlari – harbiy tarix, matematika va harbiy topografiya bilan uyg'unlashtirilgan holda o'qitishga xizmat qiladi. Bu bo'limda har bir fan mazmuni ingliz tilida yoritilib, kursantlar sohaga oid atamalarini real kontekstda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, harbiy tarix fanida tarixiy shaxslar va voqealarni ingliz tilida test shaklida o'rganish, matematikada oddiy amallarni inglizcha nomlash, shuningdek, harbiy topografiyada xarita, koordinatalar va joylashuvlar bilan ishlash orqali ingliz tilini faol o'zlashtirishga erishiladi (16, 17 va 18-rasmlarga qarang).

16-rasm. Ingliz tilida harbiy tarix fanini o'rganish uchun topshiriqlar oynasi

17-rasm. Ingliz tilida matematika fanini o'rganishga mo'ljallangan topshiriqlar oynasi

18-rasm. Ingliz tilida harbiy topografiyani o'rganishga doir video darslar oynasi

Bu bo'lim o'zining interaktivligi bilan ajralib turadi — foydalanuvchi har bir topshiriqni amaliy bajarib, natijalarini darhol ko'rib chiqishi mumkin. Materiallar fanlar mazmuniga mos tarzda tanlangani sababli, kursantlar har bir o'rganilgan til birligini amaliy harbiy yoki ilmiy vaziyatda qo'llashga o'rganadi. Bunday yondashuv esa CBI (Content-Based Instruction) tamoyiliga to'liq javob beradi va harbiy soha uchun zarur bo'lgan ingliz tili bilimlarini chuqurlashtiradi.

Dasturning "Integratsiyalashgan o'qitish usullari" nomli bu beshinchi bo'limida kursantlar turli o'qitish usullari bilan tanishadilar: masalan, muloqot va debatlar, jamoaviy fikr yuritish, ijtimoiy va madaniy bahslar kabi integratsiyalashgan metodlar. Har bir usul alohida interaktiv tarzda taqdim etiladi — bu orqali kursantlar mazkur usullarning mohiyati, afzalliklari va qo'llanish kontekstlari bilan bevosita tanishadilar. Shundan so'ng, ular o'zlariga eng ma'qul deb hisoblagan o'qitish usulini tanlab, ovoz berishadi. Bu jarayon orqali kursantlarning shaxsiy fikri, o'rganishdagi qulayliklari va metodikaga nisbatan munosabatlari aniqlanadi. Natijalar esa o'qitish jarayonini individuallashtirish va takomillashtirishda foydalaniladi (19, 20 va 21-rasmlarga qarang).

19-rasm. Muloqot va bahs-munozaralarga ovoz berish oynasi

20-rasm. Jamoaviy o'rganish va fikr yuritish uchun ovoz berish oynasi

21-rasm. Ijtimoiy va madaniy bahslar uchun ovoz berish oynasi

“Modelning baholanishi va takomillashtirilishi” nomli oltinchi bo‘lim kursantlarning ta‘lim jarayonidagi faol ishtirokini ta‘minlaydigan muhim qism hisoblanadi. Bu yerda ular o‘z fikr-mulohazalari va baholari orqali ta‘lim modelining afzalliklari va kamchiliklarini ko‘rsatib beradilar. Xususan, kursantlar o‘qituvchilarning mashg‘ulotni qanday tashkil etayotganini maxsus belgilar — ya‘ni ifodali emoji-lar yordamida va fikr bildirish orqali baholaydilar. Shu orqali ular qaysi o‘qituvchi qanday yondashuvda samarali bo‘layotganini ko‘rsatishadi (22-rasmga qarang).

22-rasm. Kursantlarning o‘qituvchilar faoliyatini baholash oynasi

Shuningdek, kursantlar platforma orqali o‘z taklif va tavsiyalarini yozma ravishda yuborish imkoniyatiga ega. Bu esa elektron dastur asosida tuzilgan ta‘lim modelining real foydalanuvchilardan olinadigan tahliliy ma‘lumotlar orqali takomillashtirilishiga xizmat qiladi. Mazkur qism – ta‘lim modelining interaktivligini, ochiqqligini va doimiy rivojlanishga yo‘naltirilganligini ifodalaydi (23-rasmga qarang).

23-rasm. Kursantlarning fikr va takliflarini bildirish oynasi

Dasturning o'qituvchi panelidagi "Avtorizatsiya oynasi" nomli qismida, foydalanuvchilar, ya'ni o'qituvchilar o'z shaxsiy akkauntlariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu sahifa login va parol orqali tizimga kirishni ta'minlaydi. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar verifikatsiya qilinib, tegishli rol (masalan, o'qituvchi yoki kursant) aniqlanadi va shunga mos bo'limga yo'naltiriladi. Bu modul xavfsizlikni ta'minlash va foydalanuvchilarni avtomatik ajratishda muhim rol o'ynaydi (24-rasmga qarang).

24-rasm. O'qituvchining e'lektron ta'lim dasturiga kirish oynasi

Quyidagi rasmlar o'qituvchi panelining "Ingliz tilida yozma ishlar" va "Quizzlar va testlar" bo'limlariga tegishli bo'lib, ularning har biri o'qituvchiga alohida vazifalarni bajarish imkonini beradi. Quyida keltirilgan birinchi rasmda (25-rasmga qarang) o'qituvchi "Yozma ishlar" bo'limi orqali ingliz tilidagi test yozma ishlarini tizimga yuklaydi. Har bir topshiriqqa alohida fayl va muqova biriktiriladi, kerak bo'lsa tahrirlanadi, sarlavha nomlanadi, va reyting belgilanadi. Ushbu modul o'qituvchiga kursantlar uchun yozma topshiriqlarni elektron ko'rinishda shakllantirish va ularni tahlil qilish imkonini beradi.

25-rasm. O'qituvchi tomonidan yozma ishlarni yuklash, ko'rish va tahrirlash oynasi

Ikkinchi rasmda (26-rasmga qarang) esa "Interaktiv testlar" bo'limi aks ettirilgan. Bu yerda o'qituvchi savol kiritadi, unga 5 ta variant taklif qiladi va ularni tizimga saqlaydi. Har bir savolga

belgilangan to'g'ri javob asosida test avtomatik baholanadi. Bu funksiya elektron testlar bazasini boyitish va baholash jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi.

26-rasm. O'qituvchi tomonidan interaktiv testlar yaratish bo'limi oynasi

27-rasm. Kursantlarga test topshirishga ruxsat berish oynasi

27-rasmda tasvirlangan bo'lim — o'qituvchiga kursantlarga yozma yoki interaktiv test topshiriqlarini yechishga individual yoki guruhviy tarzda ruxsat berish imkonini beruvchi funksional oynadir. Rasmda ko'rsatilganidek, har bir kursantning ismi, guruhi, testdagi urinishlar soni, testda berilgan savollar soni, va testni bajargan sanasi aniq ko'rsatiladi. O'qituvchi istalgan kursant uchun maxsus oynani chaqirib, testga urinishlar soni, testdagi savollar sonini va topshirish mumkin bo'lgan aniq sanani belgilashi mumkin. Bu oynaning quyi qismida "Tasdiqlash" va "Bekor qilish" tugmalari mavjud bo'lib, har bir harakatni qo'lda tasdiqlash yoki bekor qilish imkonini beradi. Ushbu funksiya testlarni nazoratli tartibda o'tkazish, akademik halollikni ta'minlash hamda kursantlarning faoliyatini shaffof ravishda monitoring qilish uchun xizmat qiladi [3].

Quyidagi rasmlarda (28 va 29-rasmlarga qarang) kursantlarning yozma testlarni topshirish holati umumlashtirilgan tarzda ko'rsatiladi. Har bir kursant ismi, guruhi, testdagi holati va olgan bali alohida satrlarda aks ettirilgan. "Topshirilmagan", "Tekshirilmagan" yoki "Tekshirildi" degan yozuvlar yordamida testlarning bosqichma-bosqich holatini kuzatish mumkin. Shu bilan birga, har bir holat ranglar bilan belgilangan: masalan, qizil — topshirilmagan, yashil — baholangan, sariq — hali tekshirilmagan degan ma'noni anglatadi. Bu esa o'qituvchiga real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi.

28-rasm. Yozma testlarni tekshirish bo'limi oynasi

29-rasm. Kursantlar yozma ishlarining umumiy nazorat jadvali oynasi

30-rasmda baholash mezonlari asosidagi vizual monitoring paneli tasvirlangan bo'lib, bu qismda o'qituvchi har bir kursantning umumiy til kompetensiyasini real vaqt rejimida uch mezon asosida baholashi mumkin: STANAG 6001 (harbiy til standarti), CEFR (umumiy til darajasi) va kredit-modul tizimi. Grafikalar orqali har bir kursantning holati vizual ko'rinishda aks ettiriladi [4]. Masalan, STANAG 1 va CEFR A2 darajasida baholangan kursantlar boshlang'ich nutqiy ko'nikmaga ega bo'lib, bu o'qituvchiga ularning harbiy ingliz tilidagi o'zlashtirishini aniqlash va individual yondashuvni rejalashtirish imkonini beradi (30-rasmga qarang)

30-rasm. Baholash mezonlari asosidagi vizual monitoring paneli

31-rasm. Kursantlarni kredit-moduli, STANAG va CEFR darajalari hamda to'rt asosiy mezon bo'yicha kompleks baholash jadvali oynasi

31-rasmda ko'rsatilganidek o'qituvchi barcha kursantlarning umumiy natijalarini jadval shaklida kuzatadi. Jadvalda har bir kursantning guruhi, kredit-moduli, STANAG va CEFR darajalari hamda to'rt asosiy mezon bo'yicha (til vositalari, fikrning aniqligi, kontekstga moslik va kommunikativ faoliyat) baholari aks ettirilgan. Bu o'qituvchiga nafaqat umumiy baho qo'yish, balki har bir kursantning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, shu asosda ta'lim mazmunini moslashtirish imkonini beradi [5].

32-rasm. Kursantlarning taklif va mulohazalarini ko'rib chiqish bo'limi

Ushbu interfeys kursantlar tomonidan yuborilgan taklif va mulohazalarni qabul qilish, ko'rib chiqish va javob berish imkonini beradi. O'qituvchi bu bo'lim orqali har bir kursantning bildirilgan fikrini ko'rib chiqib, uni "Yuborilgan", "Ko'rib chiqildi" yoki "Rad etildi" holatlari bilan belgilashi mumkin. Bu tizim kursantlarning tanqidiy fikrlashini rag'batlantirib, o'quv jarayonida ishtirokini kuchaytiradi. Shu bilan birga, kursantlarning o'z takliflariga munosabat olishi, ularning darsga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi.

33-rasm. Kursantni ro'yxatga olish interfeysi

Mazkur bo'limda o'qituvchi yangi kursantlarni tizimga qo'shadi. Har bir kursant uchun F.I.SH, guruh raqami, kurs darajasi, foydalanuvchi nomi va parol belgilanadi. Shuningdek, mavjud kursantlar ro'yxati ham ushbu interfeysda to'liq ko'rinadi. O'qituvchi zaruratga qarab kursant ma'lumotlarini tahrirlashi yoki o'chirib tashlashi mumkin. Bu funksiya o'quv jarayonini moslashtirish, guruhlarni qayta tashkil etish va foydalanuvchilar ustidan boshqaruvni amalga oshirishda juda muhimdir.

34-rasm. O'qituvchilarni ro'yxatga olish va ularni boshqarish bo'limi

Ushbu sahifada tizimdagi faol o'qituvchilar va ularning foydalanuvchi nomlari ko'rsatiladi. O'qituvchi administrator sifatida yangi o'qituvchilarni tizimga qo'shishi, mavjudlarini tahrirlashi yoki tizimdan o'chirib tashlashi mumkin. Har bir o'qituvchining faoliyat holati — "Faol" yoki "Faol emas" — sifatida ko'rsatiladi. Bu bo'lim ta'lim muassasasida o'quv yuklamasini taqsimlash va monitoring qilish imkonini beradi [6].

Xulosa qilib aytish mumkinki, “Ingliz tilini o‘rganish samaradorligini CBI yondashuvi asosida takomillashtirish dasturi” mazmunan CBI yondashuvining asosiy tamoyillari — mazmun asosida o‘qitish, kontekstli muloqot, real xizmatga tayyorlov, fanlararo bog‘liqlik, multimodal topshiriqlar va shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv rejasi — asosida tuzilgan bo‘lib, harbiy ta‘lim tizimi ehtiyojlariga to‘liq moslashtirilgan. Dastur o‘z tarkibida “Mashqlar va faoliyatlar”, “Individual o‘quv rejasi”, “Texnologik yondashuvlar”, “Fanlararo integratsiya”, “Integratsiyalashgan metodlar” va “Monitoring va baholash” kabi modulda kursantlar ingliz tilini harbiy xizmatga oid real holatlar asosida o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Yozma topshiriqlar, viktorinalar, interaktiv testlar, video darslar, mobil ilovalar, simulyatsion o‘yinlar va baholash modullari orqali til kompetensiyalari bosqichma-bosqich shakllantirildi.

Dastur foydalanuvchi uchun qulay interfeys, aniq baholash mezonlari, statistik monitoring vositalari va tahliliy jadval tizimlari bilan boyitilgan bo‘lib, u ta‘limning ochiqligi va natijadorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu imkoniyatlar ayniqsa keyingi paragrafda ko‘zda tutilgan kursantlarning kasbiy sohaga oid ingliz tili ko‘nikmalarini baholash va ularning rivojlanish holatini monitoring qilish jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Brown, James D. *The Elements of Language Curriculum: A systematic approach to program development*. New York: Heinle&Heinle Publishers, 1995 – 272 p.

[2] Chun D. M., Plass J. L. Networked Multimedia Environments for Second Language Acquisition. In M. Warschauer, & R. Kern, (Eds.), *Network-based language teaching: Concepts and practice*. N. Y.: Cambridge University Press, 2000. P. 151-170.

[3] Ellis, Mark and Christine Johnson. *Teaching Business English*, Oxford: Oxford University Press, 1994. – 237 p.

[4] Hutchinson, Tom and Alan Waters. *English for Specific Purposes. A learning-centered approach* Cambridge University Press, 1987. -183 p.

[5] Kelm O. R. The Use of Synchronous Computer Networks in Second Language Instruction: A Preliminary Report // *Foreign Language Annals*. 1992. № 25 (5). P. 441-453.

[6] Knowles, M. S. *Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. Cambridge: Englewood Cliffs, 1975. -135 p.